

Alexa Rank Sebagai Alat Ukur Popularitas Website Crowdfunding

Untung Rahardja¹
Qurotul Aini²
Yustin Novita Dewi³

Dosen STMIK Raharja^{1,2}, Mahasiswa STMIK Raharja³
E-mail: untung@raharja.info¹, aini@raharja.info², yustin@raharja.info³

ABSTRAK

Pengguna internet yang drastis di seluruh penjuru dunia saat ini membuat semua hal berubah sangat cepat. Dalam penggunaan internet yang berkembang saat ini salah satunya adalah website. Untuk menentukan nilai sebuah website dibutuhkan popularitas untuk menunjangnya. Dapat dilihat dari pemeringkatan web terutama pada website crowdfunding, website yang bergerak di bidang penggalangan dana yang menyajikan informasi dan interaksi didalamnya. Untuk dapat mengetahui peringkat dalam sebuah website, dapat menggunakan Alexa Rank sebagai alat ukur pemeringkatannya. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan dilakukan 7 (tujuh) literature survey tentang pemeringkatan website diantaranya terkait dengan penggunaan Alexa Rank. Sebuah popularitas dapat di buktikan dengan menggunakan Alexa Rank melalui 3 (tiga) fasilitas Alexa Rank yang dapat digunakan dengan mudah. Hasil akhir penelitian ini dilakukan dengan penggunaan fasilitas yang di sediakan Alexa Rank untuk mengetahui, memantau maupun memonitoring popularitas website crowdfunding.

Kata kunci: Website, Website Crowdfunding, Alexa Rank

ABSTRACT

Internet users who drastically throughout the world today makes all things change very quickly. In the growing use of the internet at this time one of them is the website. To determine the value of a website's popularity is required for menunjangnya. It can be seen from the web ratings mainly on the website of crowdfunding, website in the fundraising that present information and interactions within. To be able to know the ranking in a website, it can use the Alexa Rank as a measuring instrument pemeringkatannya. In this study using the method of data collection was done with 7 (seven) literature survey about the ranking of websites which were associated with the use of the Alexa Rank. A popularity can be proved by using the Alexa Rank through three (3) Alexa Rank facilities that can be used easily. The end result of this research was conducted with the use of facilities that provide Alexa Rank to discover, monitor or monitor crowdfunding website popularity.

Keywords: Website, Website Crowdfunding, Alexa Rank

PENDAHULUAN

Pemanfaatan teknologi di berbagai sektor sudah dapat diterapkan dan yang saat ini sedang berkembang adalah teknologi *website*. *Website* atau situs merupakan media informasi berupa kumpulan halaman-halaman teks, gambar, suara, video, adapun semuanya yang tergabung dan terangkum dalam sebuah domain atau subdomain yang bertempat di dalam internet. Sebuah situs dapat berperan menjadi sarana interaksi manusia ataupun perusahaan, baik dengan pihak luar maupun kalangan sendiri. Selain itu, situs juga dapat berfungsi untuk menggalang komunitas atau semacamnya. Karena itulah, seharusnya manusia dituntut selalu berpikir apa yang menjadi tujuan dasar dari dibangunnya sebuah situs. Jika situs tersebut memang ditujukan untuk kalangan umum yang tidak terbatas, suka atau tidak suka ada tuntutan untuk mempopulerkan situs tersebut.

Salah satu strategi yang dapat digunakan dalam peningkatan popularitas dalam web adalah memperkaya informasi pada *website* yang dimiliki. Dengan adanya informasi yang cukup banyak maka *website* tersebut mudah untuk di index oleh mesin pencari. Sebuah *website* mempunyai kinerja terhadap *search engine*. Semakin baik maka akan mempermudah *website* mendapat pengunjung. Namun demikian tidak hanya cukup memperkaya informasi pada *website* tersebut, pihak lembaga juga harus mengetahui strategi SEO (*Search Engine Optimization*).

Gambar 1. Logo Pribadi Dermawan
Sumber : <http://pribadidermawan.org/> [1]

Website crowdfunding tentunya memerlukan popularitas guna menambah kepercayaan terhadap kegiatan yang ada pada *website*. Dimana *website crowdfunding* merupakan *website* yang bergerak di bidang pendanaan sosial. Pada dasarnya *website crowdfunding* menjadikan media yang digunakan donatur untuk menyumbangkan dananya. Kepercayaan masyarakat sangat di perlukan dalam hal ini. Seperti pada *website* Pribadi Dermawan yaitu pribadidermawan.org yang merupakan *website crowdfunding* yang ingin menyebarkan cinta terhadap sesama tanpa pilih kasih. Oleh sebab itu, kepopuleran sebuah *website* sangat berhubungan dengan hal ini. Faktor pengguna internet yang ada di Indonesia juga berpengaruh terhadap tingkat popularitas sebuah *website*.

PERMASALAHAN

Dikutip dari Wikipedia, *Rank is the relative position, value, worth, complexity, power, importance, authority, level, etc. of a person or object with in a ranking* [2]. *Rank* dalam sebuah *website* sangatlah berpengaruh dalam kelangsungan hidup *website* tersebut, karena semakin tinggi *rank website* tersebut maka hal tersebut akan meyakinkan para pengunjung lain untuk datang ke *website* tersebut. Untuk meningkatkan rank pada *website* di butuhkan strategi dalam pencapaian peningkatan *rank* yang di inginkan serta aktivitas di dalam *website*, aktivitas sering terjadi dengan pemanfaatan dari sebuah artikel yang menimbulkan diskusi seperti komentar artinya terdapat pengunjung yang datang ke *website* tersebut. *Website crowdfunding* Pribadi Dermawan masih merupakan *website* muda alias *website* baru, dimana *website* ini baru menginjak 4 (empat) bulan dari dibuatnya *domain* *privadidermawan.org* dan belum ada aktivitas yang signifikan didalamnya.

Alat bantu pemeringkatan *website* Alexa Rank dapat berfungsi sebagai pengukur keberhasilan dan keefektifan dalam menyebarkan informasi serta layanan berdonasi pada *website* Pribadi Dermawan. Alexa *rank* merupakan indikator penting untuk membandingkan situs *web* dengan situs yang lain, alexa memungkinkan untuk membandingkan *website* hingga mendapatkan rincian perbandingan dalam grafik. Alexa rank dapat memberikan informasi mengenai *traffic* peringkat *website*, data trafik tersebut diambil melalui *toolbar* alexa pada *browser* pengunjung *website* atau blog tersebut. Setiap *website* atau blog memiliki jumlah rank alexa yang berbeda-beda. Jika suatu *website* atau blog memiliki *ranking website* yang rendah maka semakin bagus ranknya namun jika alexa *rank* websitenya tinggi artinya trafik *website* tersebut rendah. Oleh karena itu Alexa Rank dapat diartikan sebagai sebuah alat bantu untuk melihat peringkat terhadap sebuah *website* atau blog berdasarkan trafik atau banyaknya pengunjung yang diberikan atau dibuat oleh alexa.com.

METODE PENELITIAN

Dalam proses penelitian ini, menggunakan metode pengumpulan data sebagai penerapan metode penelitian yang dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan, menghindari pembuatan ulang, mengidentifikasi metode yang pernah dilakukan, serta mengetahui orang lain yang spesialisasi dan area penelitian yang sama di bidang ini.

2.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Proses penelitian yang dilakukan dengan metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi mengenai objek penelitian yang diteliti. Seperti yang telah diketahui, data merupakan fakta atau bagian dari fakta yang mengandung arti yang

dihubungkan dengan kenyataan, simbol-simbol, gambar-gambar, kata-kata, angka-angka atau huruf-huruf yang menunjukkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi dan lain-lain. Data yang diperoleh dari proses pengumpulan data akan diolah menjadi sebuah informasi. Menurut Pernyataan yang dikemukakan oleh Gordon B. Davis (1974) dalam buku Yakub dan Vico Hisbanarto (2014:18) Informasi adalah hasil pengolahan dari data menjadi suatu bentuk yang dapat berguna bagi si penerima dan memiliki nilai nyata dan dapat dirasakan dalam keputusan yang akan datang. Metode pengumpulan data memiliki beberapa tahapan, diantaranya :

2.1.1 Observasi (Pengamatan)

Salah satu metode yang dapat diterapkan guna proses untuk mengumpulkan data adalah melalui metode observasi atau pengamatan. Metode observasi adalah metode yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung kepada proses berjalannya sistem.

2.1.2 Studi Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu Widayanti, Dwi Safiroh Utsalina pada tahun 2015 yang berjudul “Analisis Situs Web Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Menggunakan Perangkat Pemeringkatan Alexa”. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis situs web perusahaan jasa pengiriman barang menggunakan perangkat pemeringkatan Alexa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 3 situs web yang dianalisis disisi popularitas www.jne.co.id berada pada peringkat yang lebih baik dibandingkan dengan www.posindonesia.com, dan www.tiki-online.com. [3]
2. Penelitian yang dilakukan oleh Untung Rahardja, Qurotul Aini, Rista Meytasari pada tahun 2017 yang berjudul “Pemanfaatan Fungsi Etalase Artikel Untuk Meningkatkan Traffic Rank Website ZPreneur”. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan 3 (tiga) masalah yang dihadapi perihal meningkatkan *traffic rank website* ZPreneur. Dalam tahap meningkatkan kualitas maka dimanfaatkan fungsi etalase artikel di ZPreneur. Untuk meningkatkan *traffic rank* ZPreneur serta menunjang perkembangan ZPreneur maka Tahap implementasi yang dilakukan adalah dengan mengelola etalase artikel yang telah dibuat oleh para anggota (ZP’er). Sehingga menghasilkan kegiatan pemantauan guna meningkatkan *rank website* ZPreneur dengan menggunakan Alexa Rank. [4]
3. Penelitian yang dilakukan oleh Andri Prasetyo, Linda Suvi Rahmawati, pada tahun 2015 yang berjudul “Analisis Website Toko Online”. Hasil analisis perhitungan menggunakan *tools Page Rank* berdasarkan jumlah pengunjung yang mengunjungi www.belbuk.com mempunyai nilai 3 dari 10 dan Alexa Rank mempunyai nilai 193, 245 dan di Indonesia mempunyai nilai 2,005 maka bisa disimpulkan bahwa *website* www.belbuk.com masih mempunyai Jurnal

- Teknologi Informasi Vol. 6 No. 1 22 pengunjung yang sedikit. *Website* belum terkenal dan perlu dikaji lagi untuk pengembangannya. [5]
4. Penelitian yang dilakukan oleh Dien Novita, pada tahun 2016 yang berjudul “Analisis Popularitas Website Pemerintah Daerah Di Sumatera Selatan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai peringkat popularitas dari web pemerintah daerah di Sumatera Selatan dengan menggunakan perangkat Alexa untuk 3 parameter, yaitu *Global Rank*, *Bounce Rate*, dan *Total Link*. Hasil penelitian menunjukkan tingkat popularitas tertinggi yaitu website Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk parameter *Bounce Rate* dan *Total Link*. Sedangkan *website* Pemerintah Kota Palembang, tingkat popularitas tertinggi untuk parameter *Global Rank*. Hasil penilaian ini diharapkan menjadi tolok ukur untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah terhadap masyarakat. [6]
 5. Penelitian yang dilakukan oleh Untung Rahardja, Qurotul Aini, Lily Ratna Sulastrini, pada tahun 2017 dengan judul “Penerapan Inbound Official Site Sistem Informasi Untuk Meningkatkan Rank Webometrics”. Dalam penelitian ini permasalahan yang dihadapi adalah perihal inbound untuk *website* Sistem Informasi, karena dengan adanya banyak inbound tentunya akan membuat *official site* Sistem Informasi lebih dikenal lagi khususnya bagi para Pribadi Raharja jurusan Sistem Informasi sebagai wadah untuk mendapatkan informasi yang akurat. Hasil akhir penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan *webometrics* untuk memantau rank pada *website* raharja.ac.id. [7]
 6. Penelitian yang dilakukan oleh Untung Rahardja, Endah Nirmala Dewi, Ninda Lutfiani pada tahun 2017 yang berjudul “Peningkatan Rank Webometrics Menggunakan Metode Inbound Dan Outbound Pada Perguruan Tinggi”. *Webometrics* memberikan informasi mengenai kualitas suatu web universitas yang didukung dengan adanya subdomain dari domain utama yang dimiliki setiap universitas yang sudah mendaftarkan untuk bisa masuk dalam *ranking webometrics* ini. Semakin kecil *rank* yang di dapat maka semakin besar peluang untuk menduduki peringkat atas. Adapun kriteria atau level yang dibuat menggunakan metode pendekatan obyek 10 level *inbound*, hal ini untuk memudahkan penyebaran *link* agar sesuai dengan target yang diharapkan dan lebih meluas sehingga mencapai hasil yang maksimal untuk mencapai predikat perguruan tinggi yang masuk dalam World Class University (WCU). [8]
 7. Penelitian yang dilakukan oleh Arjun Thakur, A. L. Sangal, Harminder Bindra pada tahun 2011 yang berjudul “Quantitative Measurement and Comparison of Effects of Various Search Engine Optimization Parameters on Alexa Traffic Rank”. Penelitian ini membahas tentang pertimbangan untuk menggunakan SEO (*Search Engine Optimization*) untuk meningkatkan lalu lintas situs Web. dimaksudkan untuk membantu *webmaster* dan pemasaran suatu perusahaan

- dalam meningkatkan ATR dari *website* perusahaan. Peningkatan ATR akan menyebabkan lebih banyak keuntungan di secara *online*. [9]
8. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Solihin (2011). Penelitian ini mengenai “Strategi Peningkatan Peringkat Perguruan Tinggi di *Webometric*: Studi kasus Universitas Budi Luhur” penelitian ini menggunakan metode strategi langkah-langkah (*action*) pencapaian, yaitu yang berkaitan dengan teknis, kebijakan, content atau isi serta pendukung. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan strategi yang digunakan untuk meningkatkan peringkat *webometric* terdapat 4 kategori yakni yang berkaitan dengan kebijakan, *content*, teknis serta langkah pendukung. [10]
 9. Penelitian yang dilakukan oleh Yuhefizar, Mochamad Hariadi, Yoyon K Suprpto pada tahun 2011 yang berjudul “Peringkat Website Perguruan Tinggi Berbasis Analisa Hyperlink Menggunakan Factor Analysis”. Penelitian ini menggunakan 25 website perguruan tinggi di Indonesia yang menduduki posisi teratas dalam peringkat *webometrics* edisi Januari 2011 sebagai obyek penelitian. Data hyperlink diperoleh dengan memanfaatkan dua mesin pencari, *google.com* dan *yahoo.com*, kemudian data hyperlink ini di analisa menggunakan metode Factor Analysis. Dari hasil analisa diperoleh bahwa peran dari faktor total hyperlink (0,254) dan faktor eksternal hyperlink (0,253) sangat mempengaruhi kualitas sebuah website ditinjau dari segi hyperlink dengan analisa faktor. [11]
 10. Penelitian yang dilakukan oleh Sindy Nova, pada tahun 2014 dengan judul “Analisis Tingkat Kepopuleran Website Dalam Penyebaran Informasi Dan Layanan Publik Pada PT. Lion Air, PT. Garuda Indonesia dan PT. Sriwijaya”. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan gambaran mengenai subdomain dan fitur yang paling banyak dikunjungi dan digunakan oleh masyarakat dari tiga website maskapai penerbangan di Indonesia yaitu PT Lion Air, PT Garuda Indonesia dan PT Sriwijaya Air, dilihat dari respon pengguna. Langkah yang dilakukan yaitu dengan melakukan Kajian Pustaka, Penentuan objek penelitian, Eksplorasi dari objek penelitian, Analisis web menggunakan alat bantu pemeringkatan web, dan menarik kesimpulan. [12]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebuah popularitas dapat di buktikan dengan menggunakan Alexa Rank melalui 3 (tiga) fasilitas Alexa Rank yang dapat digunakan dengan mudah, yakni :

3.1 Widget Alexa

Alexa Rank secara *terminology* adalah nama situs yang memberikan berbagai informasi mengenai kualitas situs lain ataupun *website* maupun blog, dan *Rank* berarti *ranking* atau peringkat. [3] Jadi, alexa rank diartikan sebagai proses ranking mengenai kualitas suatu situs web yang di aplikasikan oleh *alexa.com* berdasarkan tolak ukur tertentu. Fungsi dari widget alexa rank selain mempromosikan *website*, juga dapat

digunakan sebagai pengukur data oleh alexa.com. Dengan memasang widget alexa rank pada website, maka perhitungan akan lebih akurat.

Gambar 2. Widget Alexa Rank

Tampilan pada gambar 2 dapat diperoleh dari input code dengan menambahkan widget HTML yang di letakan di bagian *footer website* Pribadi Dermawan.

Gambar 3. Code Widget Alexa

Input code pada html harus diperhatikan ketelitiannya karena apabila salah ataupun kurang satu huruf atau satu *symbol* saja akan mempengaruhi tampilan. Namun dalam penggunaan widget alexa rank jarang sekali diterapkan atau dipasang pada *website* yang bersangkutan. Dapat diperhatikan, peringkat website pada alexa rank dimulai dari angka yang terkecil sampai yang terbesar, dan ukuran terbesar peringkat alexa rank hingga jutaan ini dikarenakan maraknya penggunaan website pada zaman teknologi canggih ini. Maka, jika peringkat website semakin kecil nilai alexa ranknya maka akan semakin bagus dan dapat dikatakan populer. Ketika sebuah situs web atau

blog pertama kali mendaftar ke alexa dan memasang *widget* alexa maka nilai yang di dapat masih sangat besar. Untuk itu banyak website berlomba-lomba untuk memperkecil angka yang diperoleh dengan arti peringkat yang lebih besar. Sehingga dapat membuktikan bahwa website tersebut aktif dan populer.

3.2 Toolbar Alexa

Pada situs *website crowdfunding* salah satunya yaitu *website* Pribadi Dermawan, mendaftarkan situs ke alexa masih cukup baru dan aktivitas pada *website* Pribadi Dermawan terbilang masih sedikit sehingga peringkat yang di peroleh masih sangat besar bahkan terkadang naik-turun. Informasi mengenai *traffic* atau kunjungan dengan alexa berasal dari *toolbar* alexa yang dipasang pada browser yang digunakan. Dari *toolbar* tersebut kita dapat mengetahui *ranking* suatu blog atau *website*.

Gambar 4. Alexa Traffic Rank Pribadi Dermawan 22 Agustus 2017

Pada gambar 5 menunjukkan trafik alexa pada *website* Pribadi Dermawan yang diperoleh pada tanggal 22 Agustus 2017 dimana saat itu awal penggunaan alexa rank pada *website* Pribadi Dermawan. Pada *toolbar* alexa dengan *website* pribadidermawan.org menampilkan Alexa Traffic Rank yaitu perolehan *ranking* dunia yang sangat besar yaitu 4.786.559, dan perolehan *ranking* di Indonesia berada di peringkat 51.944.

Gambar 5. Alexa Traffic Rank Pribadi Dermawan 22 September 2017

Pada gambar 5 menunjukkan bahwa *ranking website* Pribadi Dermawan pada tanggal 22 September 2017 dengan menggunakan alexa rank memperoleh peringkat 2.405.555 di dunia, dan mendapatkan peringkat 33.392 di Indonesia. Dapat diketahui melalui *toolbar* alexa rank bahwa peringkat *website* Pribadi Dermawan mengalami kenaikan yang signifikan selama 1 bulan.

Gambar 6. Alexa Traffic Rank Pribadi Dermawan 21 Oktober 2017

Pada tanggal 21 Oktober 2017, terlihat pada *toolbar* yang terpasang pada *browser* bahwa website Pribadi Dermawan pada Alexa Traffic Rank yaitu peringkat 2.060.512 di dunia dan peringkat 55.096 di Indonesia. Hal ini memberikan informasi bahwa perolehan ranking *website* Pribadi Dermawan bisa mengalami kenaikan atau penurunan peringkat.

3.3 Site Info Alexa

Alexa rank indikator peringkat sebuah *website* berdasarkan trafik atau banyaknya pengunjung yang diberikan atau dibuat oleh alexa.com, data trafik tersebut diambil melalui *toolbar* alexa pada *browser* pengunjung *website* atau blog tersebut.

Gambar 6. Popularitas Website Pribadi Dermawan

Sumber : <https://www.alex.com/siteinfo/pribadidermawan.org> [11]

Alexa rank dapat mengukur kualitas *website* melalui alexa.com yaitu *website* resmi dari Alexa Rank. Setelah di telusuri melalui *website* alexa.com, Alexa Rank akan menampilkan *ranking* dari *website* Pribadi Dermawan baik secara Global atau Negara (asal *website*) yaitu Indonesia. Pada *website* pribadidermawan.org berada pada peringkat 2.060.512 di dunia, naik 345.043 peringkat dari 1 bulan sebelumnya, sedangkan di Indonesia sendiri berada pada peringkat 55.096.

Gambar 7. Keterlibatan Pengunjung

Selain itu, alexa rank juga menampilkan *bounce rate* dengan persentase 45.30% dimana *bounce rate* yaitu suatu nilai dalam persentase dalam artian jumlah pengunjung yang langsung meninggalkan blog atau *website* Pribadi Dermawan setelah membuka sebuah halaman. Disamping kanan terdapat *daily pageviews* per visitor dengan angka 4.50% dengan maksud bahwa rata rata visitor tiap harinya adalah 4.50. Kemudian *daily time on site* pada Pribadi Dermawan yaitu 9:47 adalah waktu lama (mm:ss) pengunjung tiap harinya mengunjungi *website* Pribadi Dermawan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada *website crowdfunding* Pribadi Dermawan, dapat ditarik kesimpulan dimana terdapat 3 (tiga) kesimpulan, adapun diantaranya :

1. Pemanfaatan *toolbar* Alexa Rank sangat membantu *website* agar dapat selalu terpacu untuk meningkatkan *traffic rank website* Pribadi Dermawan.
2. Informasi lengkap mengenai *ranking website* Pribadi Dermawan dapat diketahui dari *site info* alexa yang menampilkan dari berbagai jenis popularitas.
3. Alexa Rank dapat digunakan sebagai alat ukur popularitas *website crowdfunding* Pribadi Dermawan.

SARAN

Penelitian ini agar dapat menjadi acuan untuk peneliti selanjutnya agar peringkat *website* Pribadi Dermawan meningkat. Berdasarkan analisis dan implementasi yang sederhana, diharapkan hasil penelitian dapat menjadi salah satu bentuk pengarahannya agar upaya-upaya peningkatan *rank* pada *website crowdfunding* Pribadi Dermawan di tingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pribadi Dermawan. <http://pribadidermawan.org/>. diakses tanggal 15 Oktober 2017
- [2] Wikipedia. Rank. <https://en.wikipedia.org/wiki/Rank>. diakses tanggal 15 Oktober 2017
- [3] Widayanti, R., & Utsalina, D. S. (2015). ANALISIS SITUS WEB PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN BARANG MENGGUNAKAN PERANGKAT PEMERINGKATAN ALEXA. *SMATIKA*, 5(1).
- [4] Rahardja, U., Aini, Q., & Meytasari, R. (2017). Pemanfaatan Fungsi Etalase Artikel Untuk Meningkatkan Traffic Rank Website ZPreneur. *Technomedia Journal*, 1(2), 75-89.

- [5] Prasetya, A., & Rahmawati, L. S. (2015). ANALISIS WEBSITE TOKO ONLINE. *JURNAL TEKNOLOGI INFORMASI: Teori, Konsep, dan Implementasi*, 6(1), 19-22.
- [6] Novita, D., (2016). ANALISIS POPULARITAS WEBSITE PEMERINTAH DAERAH DI SUMATERA SELATAN. *Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Aplikasinya*, 4.
- [7] Rahardja, U., Aini, Q., & Sulastrini, L. R. (2017). Penerapan Inbound Official Site Sistem Informasi Untuk Meningkatkan Rank Webometrics. *Technomedia Journal*, 1(2), 106-117.
- [8] Rahardja, U., Dewi, E. N., & Lutfiani, N. (2017). Peningkatan Rank Webometrics Menggunakan Metode Inbound Dan Outbound Pada Perguruan Tinggi. *SISFOTENIKA*, 7(1).
- [9] Thakur, A., Sangal, A. L., & Bindra, H. (2011). Quantitative measurement and comparison of effects of various search engine optimization parameters on Alexa Traffic Rank. *International Journal of Computer Applications*, 26(5), 15-23.
- [10] Solihin, A. (2011). Strategi Peningkatan Peringkat Perguruan Tinggi di Webometric: Studi Kasus Universitas Budi Luhur. In *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu*.
- [11] Site Info Alexa, Website Pribadi Dermawan, <https://www.alex.com/siteinfo/pribadidermawan.org>, diakses tanggal 21 Oktober 2017
- [12] Hariadi, M., & Suprpto, Y. K. (2011). PERINGKAT WEBSITE PERGURUAN TINGGI BERBASIS ANALISA HYPERLINK MENGGUNAKAN FACTOR ANALYSIS. *Kursor*, 6(1), 27-36.